

DOI: 10.5281/zenodo.14623467

ელიტარულ მძლეოსან სპორტსმენტა სიმძლის, წონის და BMI ინდექსის
სტატისტიკურად განსაზღვრული საშუალო მნიშვნელობებიდან გადახრის
ბიომექანიკური ანალიზი

ალექსანდრე ეგოიანი

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო

alexander.egoyan@sportuni.ge

ალექსანდრე გობირახაშვილი

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო

aleksandre.gobirakhashvili@sportuni.ge

კარლო მოისწრაფიშვილი

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო

karlo.moistsrapishvili@sportuni.ge

მანანა მესხი

უფროსი სპეციალისტი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო

manana.meskhi@sportuni.ge

საბინა შახვერდიევა

მაგისტრი, ათენის ეკონომიკისა და ბიზნესის უნივერსიტეტი, 17 28 ოქტომბრის ქუჩა, ათენი, საბერძნეთი

ssha21@yahoo.com

ელენა ტიო

დოქტორი, ყაზახეთის პრეზიდენტთან არსებული საჯარო მართვის აკადემია, 33ა აბაიას გამზირი, ალმათი, ყაზახეთი

y.tyo@apa.kz

ტარუნ გუპტა

გონებრივი ტრენერი სპორტსმენტებისთვის, სპორტის მოყვარული სპორტის, სპორტსმენტების და მათი მოთხოვნების ღრმა ცოდნითა და გაგებით, გოა, ინდოეთი.

tarun.gupta68@gmail.com

აბსტრაქტი. ამ ნაშრომში ჩვენ ვიკვლევთ ელიტარულ მძლეოსნობაში პროფესიონალი ათლეტების სიმძლის, მასის და BMI ინდექსის საშუალო მნიშვნელობებიდან გადახრის ბიომექანიკურ არსს. ჩვენი ანალიზის თანახმად, ელიტარულ მძლეოსნობაში სპორტსმენტის შედეგი მეტწილად განპირობებულია მისი ფიზიკური პარამეტრებით, როგორცაა სიმძლე და წონა, ამიტომ მძლეოსნობის ყველა დისციპლინაში არსებობს ამ პარამეტრების ოპტიმალური დიაპაზონები, რომლებშიც ცვალებადობს სპორტსმენტა დიდი ნაწილის სიმძლის და წონის მაჩვენებლები. მაგრამ აგრეთვე არსებობს ზემოაღნიშნული პარამეტრების საშუალო მნიშვნელობებიდან მნიშვნელოვანი გადახრები, რომლებიც განპირობებულია მძლეოსნობის კონკრეტული დისციპლინის ბიომექანიკური კანონზომიერებებით. ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ მძლეოსნობაში

სპორტსმენთა შერჩევის და მომზადების დროს მწვრთნელმა უნდა განიხილოს სპორტსმენის ფიზიკური პარამეტრები ერთმანეთთან ბიომექანიკურ კავშირში მათი როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეების გათვალისწინებით.

საკვანძო სიტყვები: სპორტული ბიომექანიკა, თვისებრივი ბიომექანიკური ანალიზი, BMI ინდექსი, მძლეოსნობა.

THE BIOMECHANICAL ANALYSIS OF DEVIATIONS OF HEIGHT, WEIGHT AND BMI INDEX OF ELITE TRACK AND FIELD ATHLETES FROM STATISTICALLY CALCULATED MEAN VALUES

Alexander Egoyan

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports
49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia

alexander.egoyan@sportuni.ge

Alexander Gobirakhashvili

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports
49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia

aleksandre.gobirakhashvili@sportuni.ge

Karlo Moistsrapishvili

Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports
49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia

karlo.moistsrapishvili@sportuni.ge

Manana Meskhi

Senior Specialist, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports
49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia

manana.meskhi@sportuni.ge

Sabina Shakhverdieva

Master, Athens University of Economics and Business, 76 28th October Street, Athens, Greece

ssha21@yahoo.com

Elena Tyo

Doctor, Academy of Public Management under the President of the Republic of Kazakhstan, 33a Abaya Avenue, Almaty, Kazakhstan

y.tyo@apa.kz

Tarun Gupta

Mental Trainer for Sportspersons, Sports Enthusiast with deep knowledge and understanding of Sports, Sportspersons & their requirements, Goa, India.

tarun.gupta68@gmail.com

Abstract. This paper investigates the biomechanical nature of deviations from the mean in height, mass, and BMI of professional athletes in elite athletics. According to our analysis, an athlete's performance in elite athletics is largely determined by his physical parameters, such as height and weight, and in all athletics disciplines, there are optimal ranges of these parameters, in which the height and weight indicators of a large number of athletes vary. However, there are also significant deviations of the above-mentioned parameters from the average values due to the biomechanical regularities of a specific athletics discipline. We argue that during the selection and training of athletes in athletics, the coach should consider the physical parameters of the

athletes in their biomechanical connection with each other, taking into account both their advantages and disadvantages.

Keywords: Sports biomechanics, qualitative biomechanical analysis, BMI index, athletics.

შესავალი. ბოლო ნაშრომებში, ჩვენ განვიხილეთ ელიტარული მძლეოსანი სპორტსმენების სიმაღლის, წონის და BMI ინდექსის საშუალო მნიშვნელობები და ავხსენით მათი ბიომექანიკური არსი [1, 2]. გაირკვა, რომ ისეთ სპორტულ დისციპლინებში, როგორცაა მამაკაცთა 100, 200 და 400 მეტრზე სპრინტი, 800 მეტრზე რბენა, სიმაღლეზე ხტომა, სიგრძეზე ხტომა, სამხტომი, შუბის ტყორცნა და მრავალჭიდი, სპორტსმენების უმეტესობისთვის ზემოთ აღნიშნული პარამეტრები ძალიან ახლოსაა სტატისტიკურად გამოთვლილ საშუალო მნიშვნელობებთან. მაგრამ აგრეთვე არსებობს გამონაკლისები, როდესაც სპორტსმენის სიმაღლე, წონა ან BMI ინდექსი მნიშვნელოვნად განსხვავდება საშუალო მნიშვნელობიდან. ამ ნაშრომში ჩვენ ვიკვლევთ ასეთი გამონაკლისების ბიომექანიკურ არსს.

კვლევის ამოცანები. ამ კვლევის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს იმის დადგენა, თუ როგორ არის დამოკიდებული ელიტარული მძლეოსნის შედეგი სპორტსმენის სიმაღლეზე და წონაზე მძლეოსნობის კონკრეტულ დისციპლინაში და რითია განპირობებული ამ პარამეტრების არსებული გადახრები.

მასალები და მეთოდები. ამ ნაშრომში ჩვენ გამოვიყენეთ მსოფლიოს საუკეთესო მძლეოსანი მამაკაცების მონაცემები მძლეოსნობის 10 დისციპლინაში, რომლებიც გამოქვეყნებულია ინტერნეტში [3]. ჩვენ ჩავატარეთ ამ მონაცემების სტატისტიკური ანალიზი და ყველა დისციპლინისთვის გამოვთვალეთ სპორტსმენების სიმაღლის, წონის და BMI ინდექსის საშუალო მნიშვნელობები და შევადგინეთ მათი საშუალო მნიშვნელობიდან გადახრის ცხრილი, რომლის საფუძველზეც მერე მოხდა ამ გადახრების თვისებრივი ბიომექანიკური ანალიზი.

შედეგები. ელიტარული სპორტსმენების სიმაღლის, წონის და BMI ინდექსის საშუალო მნიშვნელობები მძლეოსნობის 10 დისციპლინაში ნაჩვენებია ცხრილში 1. ცხრილში 2 წარმოდგენილია მსოფლიო ჩემპიონების ამავე პარამეტრების მაჩვენებლები. ცხრილში 3 შევიდა იმ ათლეტების მონაცემები, რომლების სიმაღლე განსხვავდება საშუალო მნიშვნელობისგან 5 ან მეტი სანტიმეტრით.

ცხრილი 1. სტატისტიკურად გამოანგარიშებული მსოფლიო რანგის მამაკაცთა მძლეოსნების სიმაღლის, წონის და BMI ინდექსის საშუალო მნიშვნელობები.

სპორტის სახეობა	ათლეტების რ-ბა	საშუალო სიმაღლე (მ.)	საშუალო წონა (კგ.)	BMI (კგ/მ ²)
რბენა 100 მ	39	1.80	79.08	24.29
რბენა 200 მ	10	1.84	77.80	23.11
რბენა 400 მ	10	1.87	78.00	22.40
რბენა 800 მ	10	1.81	64.50	19.80
400 მ თარჯრბენი	20	1.82	65.76	19.88
სიმაღლეზე ხტომა	35	1.93	76.57	20.60
სიგრძეზე ხტომა	21	1.84	78.90	23.43
სამხტომი	10	1.86	79.60	22.98

შუბის ტყორცნა	11	1.90	97.18	26.84
მრავალჭიდი	61	1.90	88.34	24.56

ცხრილი 2. მძლეოსნობის 10 დისციპლინაში მსოფლიო რეკორდის მფლობელების სიმაღლის, წონის და BMI ინდექსის მნიშვნელობები.

Type of sport	მსოფლიო რეკორდი	ათლეტის სახელი და გვარი	სიმაღლე (მ.)	წონა (კგ.)	BMI (კგ/მ ²)
რბენა 100 მ	9.58 წ	უსეინ ბოლტი	1.95	94.00	24.72
რბენა 200 მ	19.19 წ	უსეინ ბოლტი	1.95	94.00	24.72
რბენა 400 მ	43.29 წ	მაიკლ ჯონსონი	1.85	79.00	23.08
რბენა 800 მ	1:40.9 წთ	დავით რუდიშა	1.90	71.00	19.67
400 მ თარჯრბენი	46.78 წ	კევინ იანგი	1.94	82.00	21.79
სიმაღლეზე ხტომა	2.45 მ	ხავიერ სოტომაიორი	1.93	80.00	21.48
სიგრძეზე ხტომა	8.95 მ	მაიკ პაუელი	1.88	79.00	22.35
სამხტომი	18.29 მ	ჯონათან ედვარდსი	1.82	72.00	21.74
შუბის ტყორცნა	98.48 მ	იან ზელეზნი	1.86	88.00	25.44
მრავალჭიდი	9039 კ.	ემტონ იტონი	1.85	84.00	24.54

ცხრილი 3. მსოფლიო რანგის მამაკაცთა მძლეოსნების სიმაღლის, წონის და BMI ინდექსის გადახრები სტატისტიკურად გამოანგარიშებული საშუალო მნიშვნელობებიდან.

	სპორტის სახეობა და ათლეტის სახელი და გვარი	შედეგი	სიმაღლე (მ.)	წონა (კგ.)	BMI (კგ/მ ²)
	რბენა 100 მ				
1	უსეინ ბოლტი	9.58 წ	1.95	94	24.72
2	ასაფა პაუელი	9.72 წ	1.9	88	24.38
3	ნესტა კარტერი	9.78 წ	1.73	78	26.06
4	ადეკოტუნზო ოლუსოჯი ფასუბა	9.85 წ	1.65	70	25.71
5	მაიკ როჯერსი	9.85 წ	1.7	76	26.30
6	ფრენსის ობიქველუ	9.86 წ	1.95	74	19.46
7	მაიკლ ფრეტერი	9.88 წ	1.7	67	23.18
8	ტრევის პეჯეტი	9.89 წ	1.73	82	27.40
	რბენა 200 მ				
1	უსეინ ბოლტი	19.19 წ	1.95	94	24.72
2	უოლტერ დიქსი	19.53 წ	1.75	86	28.08
3	ქსავიერ კარტერი	19.63 წ	1.91	77	21.11
4	უოლას სპირმონი	19.65 წ	1.91	79	21.66
	რბენა 400 მ				
1	ჰარი რეინოლდსი	43.29 წ	1.93	84	22.55
2	ლი ევანსი	43.86 წ	1.8	78	24.07
	რბენა 800 მ				
1	დავით რუდიშა	01:40.9 წთ	1.9	71	19.67
2	ხოაკიმ კრუზი	01:41.3 წთ	1.87	74	21.16
3	მოჰამედ ამანი	01:42.4 წთ	1.73	55	18.38

400 მ თარჯრბენი					
1	კევინ იანგი	46.78 წ	1.94	82	21.79
2	ამადუ დია ბა	47.23 წ	1.9	72	19.94
3	ბერშონ ჯექსონი	47.3 წ	1.73	72	24.06
4	ჰადი სუაან ალ-სომაილი	47.53 წ	1.72	72	24.34
5	ფაბრიციო მორი	47.54 წ	1.68	68	24.09
6	უინტროპ გრეჰემი	47.6 წ	1.72	72	24.34
სიმაღლეზე ხტომა					
1	კარლო თრენჰარდტი	2.42 მ	1.99	85	21.46
2	პატრიკ სიობერგი	2.41 მ	2.00	84	21.00
3	ჰოლის კონვეი	2.40 მ	1.83	68	20.30
4	სტეფან ჰოლმი	2.40 მ	1.81	69	21.06
5	ლინუს ტორნბლადი	2.38 მ	1.80	76	23.46
6	დიტმარ მოგენბურგი	2.39 მ	2.01	78	19.31
7	გენადი ავდეენკო	2.38 მ	2.00	82	20.5
სიგრძეზე ხტომა					
1	ბობ ბიმონი	8.9 მ	1.89	75	21.99
2	რობერტ ემიიანი	8.86 მ	1.78	69	21.78
3	ირვინგ სალადინო	8.73 მ	1.76	70	22.60
4	ივან პედროსო	8.71 მ	1.76	66	21.31
5	ჯეიმს ბეკფორდი	8.62 მ	1.78	78	24.62
6	იაგო ლამელა	8.56 მ	1.77	79	25.22
7	ალექსანდრე მენკოვი	8.56 მ	1.78	74	23.36
8	სავანტე სტრინგფელოუ	8.52 მ	1.91	84	23.03
სამხტომი					
1	კენი ჰარისონი	18.09 მ	1.78	75	23.67
2	ჯეიმს ბეკფორდი	17.92 მ	1.78	78	24.62
3	ჯადელ გრეგორიო	17.9 მ	2.02	104	25.49
მრავალჭიდი					
1	ემტონ იტონი	9039 ქ.	1.85	84	24.56
2	იურგენ ჰინსენი	8832 ქ.	2	102	25.50
3	ბრაიან კლეი	8832 ქ.	1.8	84	25.93
4	დიმიტრი კარპოვი	8725 ქ.	1.98	98	25.00
5	ლეონელ სუარესი	8654 ქ.	1.8	78	24.07
6	დინ მეისი	8603 ქ.	1.97	92	23.71
7	ალექსანდრე პოგორელოვი	8528 ქ.	2.01	94	23.27
8	კრისტიან შენკი	8500 ქ.	2.01	93	23.02

მძლეოსნობაში სპორტული შედეგი შეიძლება იყოს დამოკიდებული შემდეგ ბიომექანიკურ პარამეტრებზე:

1. კუნთოვანი ძალა;
2. სხეულის მასა;
3. ინერციის მომენტი;
4. სიმაღლე;

5. ნაბიჯის სიგრძე;
6. ნაბიჯის სიხშირე;
7. ფეხების და/ან ხელების სიგრძე.

კუნთოვანი ძალა მნიშვნელოვანია ყველა სპორტის სახეობაში, მაგრამ ამავედროულად უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ კუნთების მასა ზრდის მთელი სხეულის მასას, რაც თავის მხრივ მოითხოვს სპორტსმენისგან მეტ ენერგიას და შეიძლება გამოიწვიოს დაღლა მძლეოსნობის ისეთ დისციპლინებში, სადაც სპორტსმენს უწევს ინტენსიური მოძრაობების ხანგრძლივი შესრულება.

სხეულის მასა საჭიროა იქ, სადაც სპორტსმენმა უნდა შეასრულოს ხანმოკლე ქმედება დაკავშირებული სხვა ფიზიკური ობიექტების გადაადგილებასთან (შუბის ტყორცნა, ბირთვის კვრა და სხვ.).

ინერციის მომენტი დამოკიდებულია სპორტსმენის მასის განაწილებაზე სივრცეში. რაც უფრო დაშორებულია სხეულის ნაწილების სიმძიმის ცენტრები სპორტსმენის სხეულის საერთო სიმძიმის ცენტრიდან, მით უფრო მეტ ენერგიას მოითხოვს სპორტსმენისგან ამ ნაწილების ამოძრავება და გადაადგილება. ამიტომ მაღალი სპორტსმენისგან გრძელი ფეხებით ან ხელებით მოძრაობის შესრულება უფრო მეტ ენერგიას მოითხოვს ვიდრე ანალოგიური მოძრაობის შესრულება დაბალი სპორტსმენისგან.

სიმაღლე მნიშვნელოვანია მძლეოსნობის ბევრ სახეობაში. ამიტომ ათივე განხილულ დისციპლინაში სპორტსმენების საშუალო სიმაღლე აღემატება 1.80 მ-ს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სიმაღლე ისეთ დისციპლინებში როგორცაა სიმაღლეზე ხტომა, შუბის ტყორცნა და მრავალჭიდი.

ნაბიჯის სიხშირე მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად ხშირად ეხება სპორტსმენის ფეხი მიწას წუთში. ნაბიჯის სიგრძე კი განსაზღვრავს მანძილს, რომელსაც სპორტსმენი დაფარავს ერთი ნაბიჯით. სიჩქარე არის სიხშირისა და ნაბიჯის სიგრძის ფუნქცია. ეს პარამეტრები ურთიერთდამოკიდებულია და მათი ოპტიმალური თანაფარდობა იძლევა მაქსიმალურ სიჩქარეს. სიჩქარის მატება მიიღწევა ნაბიჯის სიგრძის ან სიხშირის გაზრდით.

გრძელი ხელები შეიძლება აღმოჩნდეს სასარგებლო მძლეოსნობის ისეთ დისციპლინებში, სადაც ათლეტები ასრულებენ ტყორცნებს, დარტყმებს და კვრებს. გრძელი ფეხები კი სასარგებლოა სირბილში და ხტომების შესრულების დროს.

დაგროვილი მონაცემების დეტალური ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია ავსხნათ მძლეოსნობის ზემოაღნიშნული დისციპლინების ბიომექანიკა:

100 მ. სპორტსმენების სიმაღლე ამ დისციპლინაში მერყეობს 1.65-1.95 მ დიაპაზონში. ეს განპირობებულია იმით, რომ დაბალ სპორტსმენს შეუძლია მიაღწიოს კარგ შედეგს სისწრაფის გამო - ანუ ნაბიჯების უფრო მაღალი სიხშირის გამო, ხოლო მაღალ სპორტსმენს აქვს უფრო გრძელი ნაბიჯები, მაგრამ მას მოუწევს მეტი ენერგიის დახარჯვა ინერციის დასაძლევად. ამ დისციპლინაში სპორტსმენმა უნდა იპოვოს მისთვის ოპტიმალური ბალანსი ნაბიჯის სიგრძესა და სიხშირეს შორის.

200 მ. ამ დისციპლინაში სპორტსმენების სიმაღლე მერყეობს დიაპაზონში 1.75 – 1.95 მ. ამ სპორტში უფრო მეტი აქცენტი კეთდება ნაბიჯის სიგრძეზე და ნაკლები აქცენტი - კუნთების ძალაზე, ამიტომ 200 მეტრზე სპრინტერები 100 მეტრზე სპრინტერებზე უფრო მაღლები და გამხდრები არიან.

400 მ. სპორტსმენების სიმაღლე აქ მერყეობს 1.80 – 1.93 მ დიაპაზონში. მანძილის ზრდასთან ერთად იზრდება ენერგიის დანახარჯი. ამიტომ 400 მეტრზე მორბენლები უფრო მეტ აქცენტს აკეთებენ ნაბიჯის სიგრძეზე და ნაკლებ აქცენტს კუნთების ძალაზე.

ისინი არიან 200 მეტრზე მორბენლებზე საშუალოდ უფრო მაღლები და აქვთ ნაკლები BMI ინდექსი.

800 მ. აქ სპორტსმენების სიმაღლე მერყეობს დიაპაზონში 1.73-1.90 მ. ისინი 400 მეტრზე მორბენლებზე უფრო დაბლები და უფრო მსუბუქები არიან, ვინაიდან საკმაოდ დიდი მანძილის გამო აქცენტი კეთდება რესურსების ეკონომიურ ხარჯვაზე. ამ დისციპლინაში სპორტსმენმა უნდა იპოვოს ოპტიმალური ბალანსი ნაბიჯის სიგრძეს, ნაბიჯის სიხშირესა და ენერჯის დანახარჯს შორის. ამ დისციპლინაში სპორტსმენებს აქვთ 10 დისციპლინას შორის ყველაზე დაბალი BMI ინდექსი (19.80 კგ/მ²).

400 მ თარჯრბენი. ამ სპორტულ დისციპლინაში სპორტსმენებს აქვთ მასის და BMI ინდექსის დაბალი საშუალო მნიშვნელობები - 65.76 კგ და 19.88 კგ/მ². სპორტსმენების სიმაღლე 1.68 მ-დან 1.94 მ-მდე დიაპაზონში მერყეობს. ეს მაჩვენებლები ძალიან ჰგავს 800 მეტრზე მორბენლების შესაბამის მაჩვენებლებს, მაგრამ 400 მეტრზე თარჯრბენის წარმომადგენლებს აქვთ სიმაღლეების უფრო ფართო დიაპაზონი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დაბალ და ძალიან მაღალ სპორტსმენებს აქვთ თავიანთი უპირატესობები ამ დისციპლინაში.

სიმაღლეზე ხტომა. ცნობილია, რომ სიმაღლეზე მხტომელები ჩვეულებრივ ძალიან მაღალები არიან (სიმაღლე მერყეობს დიაპაზონში 1.80-2.01 მ, სიმაღლის საშუალო მნიშვნელობა შეადგენს 1.93 მ-ს). მაგრამ არსებობს გამონაკლისებიც (მაგალითად, ჰოლის კონვეი და სტეფან ჰოლმი საუკეთესო შედეგით 2.40 მ და ლინუს ტორნბლადი - მისი შედეგია 2.38 მ). მიუხედავად მათი შედარებით პატარა სიმაღლისა (1.83, 1.81 მ და 1.80 მ შესაბამისად), ამ სპორტსმენებმა მიაღწიეს ფენომენალურ შედეგებს მათი სპორტული ტექნიკისა და შედარებით პატარა ინერჯის მომენტის გამო. კარლო თრენჰარდტი, პატრიკ სიობერგი, დიტმარ მოგენბურგი და გენადი ავდეენკო არიან ძალიან მაღლები (1.99 მ, 2.00 მ, 2.01 მ და 2.00 მ შესაბამისად) და აქვთ ინერჯის შედარებით დიდი მომენტები. ამ დისციპლინაში სპორტსმენის დიდი სიმაღლე მნიშვნელოვნად ზრდის ხტომის შედეგს და ნაწილობრივ ანეიტრალებს ინერჯის მომენტის უარყოფით ეფექტს.

სიგრძეზე ხტომა. მსოფლიო რეკორდი ამ სპორტში ეკუთვნის მაიკ პაუელს, მეორე შედეგი - ბობ ბიმონს და მესამე შედეგი - რობერტ ემიანს, რომელთა სიმაღლე შესაბამისად არის 1.88 მ, 1.89 მ და 1.78 მ და ცხრილში 3 კიდევ არიან სპორტსმენები, რომელთა სიმაღლეები მნიშვნელოვნად ნაკლებია საშუალო მნიშვნელობაზე (1.84 მ). ცნობილია, რომ სიგრძეზე მხტომელი ასევე კარგი სპრინტერი უნდა იყოს და უნდა ფლობდეს ხტომის კარგ ტექნიკას. მაღალმა სპორტსმენმა შეიძლება მიაღწიოს კარგ შედეგს მისი სიმაღლის გამო, რომელიც ზრდის სიჩქარეს გამორბენის დროს ნაბიჯების გაზრდილი სიგრძის გამო, ხოლო დაბალი სპორტსმენი შეიძლება აღმოჩნდეს უფრო სწრაფი შედარებით ნაკლები ინერჯის მომენტის გამო.

სამხტომი. სამხტომს, მისი სპეციფიკიდან გამომდინარე, აქვს ბევრი საერთო სიგრძეზე ხტომასთან. ამიტომ ამ ორი დისციპლინის წარმომადგენლების ბიომექანიკური პარამეტრები ერთმანეთთან ახლოს არის. სამხტომელები ოდნავ უფრო მაღლები არიან, მაგრამ მათი BMI ინდექსები ოდნავ ნაკლებია. ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი უფრო მეტ ენერჯიას ხარჯავენ სამი ხტომის შესრულების დროს, ვიდრე სიგრძეზე მხტომელები და უფრო მეტი აქცენტი უნდა გააკეთონ სიმაღლეზე და წონის შემცირებაზე. გამონაკლისია კენი ჰარისონი და ჯეიმს ბეკფორდი, რომლებიც შედარებით დაბლები არიან (1.78 მ) და ჯადელ გრეგორიო, რომელიც არის ძალიან მაღალი (2.02 მ) და აქვს დიდი წონა (104 კგ). პირველმა ორმა უნდა გააკეთონ აქცენტი კუნთების ძალაზე და სისწრაფეზე, ხოლო მესამემ უნდა გამოიყენოს თავისი სიმაღლე და სხეულის ძალა.

შუბის ტყორცნა. ცხრილში 3 ამ დისციპლინას გამონაკლისები არ აქვს, რადგან შუბის მტყორცნელი უნდა იყოს ფიზიკურად ძლიერი, ჰქონდეს საკმარისი მასა და სიმაღლე. ასევე სასურველია ჰქონდეს გრძელი ხელები და ფეხები.

მრავალჭიდი. მრავალჭიდი მოიცავს რბენას 100 მეტრზე, 400 მეტრზე, 1500 მეტრზე, 110 მეტრზე თარჯრბენს, სიგრძეზე ხტომას, სიმაღლეზე ხტომას, ძელზე ხტომას, დისკოს სროლას, შუბის ტყორცნას და სროლას. მხოლოდ მაღალ და ძლიერ სპორტსმენებს შეუძლიათ ყველა ამ სპორტში წარმატების მიღწევა. მაგრამ ისინი შუბის მტყორცნელებზე საშუალოდ უფრო მსუბუქები არიან, რაც განპირობებულია მათი სპორტის სახეობის სპეციფიკით, რომელიც მოიცავს ისეთ დისციპლინებს, სადაც პატარა წონას მეტი სარგებელი აქვს. სიმაღლე მერყეობს 1.80 – 2.01 მ დიაპაზონში. ეს ნიშნავს, რომ შედარებით დაბალი სპორტსმენები აქცენტს აკეთებენ კუნთურ ძალაზე და ინერციის შემცირებულ მომენტზე, ხოლო მაღალი სპორტსმენები - სიმაღლეზე და კუნთების სიმძლავრეზე.

დასკვნა. ამ ნაშრომში მძლეოსნობის 10 სახეობის მსოფლიო რანგის ათლეტების მაგალითზე ჩვენ შევისწავლეთ მათი სიმაღლის, წონის და BMI ინდექსის გადახრები საშუალო მნიშვნელობიდან. დადგინდა, რომ ათივე სახეობაში ათლეტების დიდი ნაწილის ზემოაღნიშნული მაჩვენებლები არ განსხვავდება მნიშვნელოვნად საშუალო მნიშვნელობიდან: მაგალითად, სიმაღლის გადახრა საშუალო მნიშვნელობიდან არის 5 სმ-ზე ნაკლები. მაგრამ, აგრეთვე დადგინდა, რომ თითქმის ყველა დისციპლინაში, გარდა შუბის ტყორცნისა, არსებობს მნიშვნელოვანი გადახრები: მაგალითად, 100 მეტრზე სპრინტში სპორტსმენების სიმაღლე მერყეობს დიაპაზონში 1.65-1.95 მ, ხოლო წონები - დიაპაზონში 68-94 კგ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ დისციპლინებში მაღალ და შედარებით დაბალ ათლეტებს აქვთ თავიანთი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. მაგალითად, მაღალ ათლეტებს აქვთ უფრო დიდი ნაბიჯის სიგრძე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სპრინტში, მაგრამ მათ ამავდროულად აქვთ ინერციის უფრო დიდი მომენტი, რაც ამცირებს მოძრაობების სისწრაფეს და მოითხოვს მეტ კუნთურ ენერჯიას. სამაგიეროდ, დაბალ ათლეტებს აქვთ ნაკლები ნაბიჯის სიგრძე, მაგრამ ისინი უფრო სწრაფები არიან. რაც შეეხება წონას, უნდა აღვნიშნოთ, რომ ერთიდაიგივე სიმაღლის მქონე ათლეტების შემთხვევაში, უფრო მძიმე სპორტსმენს შეიძლება ჰქონდეს მეტი ენერჯია და ძალა, მაგრამ ასევე ექნება გაზრდილი ინერციის მომენტი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტსმენმა ეფექტიანად გამოიყენოს თავისი ფიზიკური პარამეტრები, როგორცაა სიმაღლე და წონა, და იპოვოს ოპტიმალური ბალანსი სიმძლავრესა და სისწრაფეს შორის.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Egoyan, A., Shakhverdieva, S., Tyo, E., Gobirakhashvili, A., Moistsrapishvili, K. (2023). The relationship between the performance of elite track and field athletes and their height, weight and BMI. Proceedings of the III International Scientific Conference "Health and Sport", Tbilisi, 27-28 April, 2023, 59-63. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978995> .
2. Egoyan, A.E., Gobirakhashvili, A.D., Moistsrapishvili, K.M. (2023). Biomechanical analysis of the dependence of the high jump result on the height and weight of an athlete. III international scientific and practical conference "Nation's health and improvement of physical and sports education", Kharkiv National Technical University, Department of Physical Education, 79-83. (Plenary talk).
3. Wikipedia. Official world championship track and field events. (Retrieved on December 10, 2024). https://en.wikipedia.org/wiki/Sport_of_athletics .